

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17839755>

PEDAGOGLIK KASBIDA USTOZ-SHOGIRD AN'ANALARINING MILLIY VA ZAMONAVIY TALQINLARI

Nomozova Latofat Rustamovna

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti o'qituvchisi,

Abdulaxatov Asilbek Sherzod o'g'li

Pedagogika yo'nalishi, 1-kurs talabasi.

ANNOTATSIYA

Maqolada pedagoglik kasbida ustoz-shogird an'analarining milliy va zamonaviy o'ziga xos yo'nalishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *Pedagog, talaba, kasb, ustoz, shogird, qadimiy, an'ana, milliy, zamonaviy, dolzarb, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tarbiyalovchi, murabbiy, rahnamo, o'qituvchi, muallim.*

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются национальные и современные специфические направления традиции отношений «учитель-ученик» в педагогической профессии.

Ключевые слова: *Учитель, ученик, профессия, наставник, ученик, древний, традиционный, национальный, современный, актуальный, проводник, воспитатель, ментор, лидер, учитель, преподаватель.*

ABSTRACT

The article reveals the national and modern specific directions of the teacher-student tradition in the teaching profession.

Keywords: *Teacher, student, profession, mentor, disciple, ancient, traditional, national, modern, current, guide, educator, mentor, leader, teacher, teacher.*

Pedagoglik kasbida “ustoz-shogird” an’anasi - o‘qituvchilik faoliyatida eng qadimiy va eng samarali rivojlanish tizimlaridan biridir. Ustoz-shogird modeli bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmay, balki yangi mazmun bilan boyib, zamonaviy mentorlik tizimlari orqali rivojlanib bormoqda. Shu bois, pedagogik faoliyatda bu an’ananing tutgan o‘rni, uning tarbiyaviy, ma’naviy, kasbiy va metodik jihatlarini chuqur o‘rganish katta ahamiyatga ega. Bu an’ana pedagogning nafaqat kasbiy mahoratini, balki insoniy fazilatlarini ham shakllantiradi.

“Ustoz” so‘zi o‘zbek tilining izohli lug‘atida “yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, tarbiyalovchi, murabbiy, rahnamo, o‘qituvchi, muallim”¹ -degan ma’nomlarni anglatishi yozilgan. Tajribali o‘qituvchi (ustoz) va tajribani endi ish boshlayotgan yosh o‘qituvchi yoki talaba (shogird) o‘rtasidagi bilim, ko‘nikma, malaka va o‘zaro tajriba almashinuvi jarayonidir.

Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiy yashaydigan mahallaga yaqin kelganda otdan tushib, ustozni yashaydigan mahalla ahli bilan quyuc salomlashib, hol-ahvol so‘rab, otiga minmay Jomiy uyigacha piyoda borar ekan. Shunda bir temirchi so‘rabdi: “Amir Navoiy, nechuk ustoz uyiga etmay turib otdan tushib olasiz? axir siz vaziri a’zamsiz-ku! Sizga bundoq yurish yarashmas”. Alisher Navoiy jilmayib turib, shunday debdi: “Yo‘q birodar, men hozir ustozim Abdurahmon Jomiy yashaydigan mahallaga keldim. Demak, bu erda yashovchi har bir fuqaro ustozimning tobutkashlari hisoblanadi. Shundoq bo‘lgach, nechun men ular, ya’ni siz muhtaramlar oldida hurmatsizlik qilishim kerak. Ustozimni qandoq avaylab-e’zozlasam, sizlarni ham shundoq ko‘rgumdir”².

Husayn Voiz Koshifiy shogird odobi haqida shunday deydi: “Ustoz qabuliga kirganda yoki ustozini ko‘rganda, birinchi bo‘lib salom berish; ustozning oldida oz

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘ldirilgan va tuzatilgan 3-nashri “O‘zbekiston nashriyoti”. T.: 2021. 302-b.

² Xolbekov H., Tadjiboyeva S. Ustoz va shogird munosabatlari tarix va zamonaviylikda. – T.: Fan, 2020.

gapirish va boshni oldinga egib turish, ko‘zni har tomonga yugirtirmaslik; agar masala so‘ramoqchi bo‘lsa, oldin ustozdan ijozat olish; ustoz javob aytganda, e‘tiroz bildirmaslik; ustoz oldida boshqalarni g‘iybat qilmaslik; o‘tirib-turishda hurmatni to‘liq saqlash. Shogirdning ruhiy olamining muhim zamini ham bo‘lib, ularga poklik, do‘stlik, hamkorlik, hamjihatlik, sadoqat, mehr-muruvvatlilik, kasb tanlash imkoniyati, vatanparvarlik, milliy iftixor, insonparvarlik, xushmuomalalik, ozodalik, pokizalik, samimiylik, ziyraklik, tashabbuskorlik, insoflilik, rostgo‘ylik, or-nomuslilik, hamjihatbarorlik, andishalik, kattalarni hurmat qilish, sof muhabbatni qadrlash, vazminlik, to‘g‘rilik, ustozini hurmatlash, ota-onasini hurmatlash kabilar kiritiladi”¹.

Ustoz–shogird an‘anasining afzalliklari shundaki, bunda yosh o‘qituvchi yoki talaba (shogird)da tajriba tez o‘sadi, shogird nazariy bilimni tez amaliyotga aylantira oladi, dars berish uslubi shakllanadi, to‘g‘ri metodika tanlashni o‘rganadi, shogirdning o‘z pedagogik uslubi shakllanadi, kasbiy o‘shiga yordam beriladi, pedagogik madaniyat rivojlanadi, shaxsiy mas‘uliyat, muomala, odob, mas‘uliyat, o‘quvchiga mehr kabi fazilatlar mustahkamlanadi.

Hayotda yozilmagan, ammo unga amal qilinmasa, xunuk oqibatlarga olib keladigan qonunlar bor. Shulardan biri ustoz va shogirdlik munosabatlaridir. Shogird yaxshi ustoz qo‘lida bo‘lsa, kelajakda o‘zi ham sifatli o‘qituvchi bo‘lib yetishadi. Xalqimiz “Ustoz ko‘rmagan shogird - har maqomga yo‘rg‘alar” degan hikmatli iborani bejiz to‘qimagan.

Tariximizda shogirdning ustozga nisbatan munosabati chuqur hurmat, sadoqat, itoat va fidoyilik tamoyillariga asoslangan. Shogird:

- ustozning xizmatini qilgan (suv olib kelish, ustaxona tozalash, ishda yordam berish);
- darsdan tashqari vaqtini ham ustoz atrofida o‘tkazgan;
- ustoz roziligini olmasdan boshqa ishga o‘tmagan;
- ustozdan ruxsat olmasdan o‘z ishini mustaqil boshlamagan.

¹ Husayn Voiz Koshifiy. “*Futuvvatnomai sultoniy*”. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b.

Shogird ustozdan bilimlarni quyidagi yo‘llar bilan o‘zlashtirilgan:

1. Og‘zaki ta‘lim – ustoz aytganini yod olish va takrorlash orqali.
2. Mushohada – ustoz va shogird o‘rtasida fikr almashish, savol-javob.
3. Amaliy mashg‘ulotlar – hunarmandchilik, tabobat, qurilish, xattotlik va boshqa kasblarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatma va kuzatish orqali o‘rgatish.
4. Namuna ko‘rsatish – ustoz shaxsan o‘zi ishni ko‘rsatib berardi.
5. Tarbiyaviy suhbatlar – shogirdlar bilan hayotiy, axloqiy va ma‘naviy mavzularda suhbatlar o‘tkazilgan.

Bugungi kunda ustoz-shogird an‘anasini raqamli muhitda ham davom etmoqda. Zamonaviy texnologiyalar orqali ustoz-shogird an‘anasi yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. Bular:

- Online mentorlik – tajribali ustozlar ijtimoiy tarmoqlar, YouTube, ZOOM, Telegram orqali shogirdlarga yo‘l ko‘rsatmoqda;
- Blogger-mentorlar – ta‘lim sohasi mutaxassislari darslar, metodikalar, maslahatlar bilan bo‘lishmoqda;
- Virtual master-klasslar – ustozlar o‘z metodikasini video orqali ulashmoqda;
- Ta‘lim platformalari (Coursera, EdX, Najot Ta‘lim va h.k.) – dunyo miqyosidagi ustozlardan bilim olish imkonini bermoqda.

Bu yangi shakllar orqali ustozlik joy, vaqt va chegaradan holi bo‘lib bormoqda.

Zamonaviy ta‘limda ustozlik nafaqat dars o‘tish bilan cheklanmaydi, balki shogirdning ijtimoiy shakllanishini, ruhiy muvozanatini, kasbiy motivatsiyasini va ijodiy salohiyatini rivojlantirish jarayonida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Bugungi ustoz – maslahatchi, rahbar, psixolog, do‘st, tarbiyachi, yo‘lchi, mentor bo‘lishi lozim.

Mentor bu:

- Mentorlik (lotincha “mentorius” – maslahatchi) – bu soha yoki hayotiy yo‘lda tajribali shaxs tomonidan kamroq tajribaga ega insonga yo‘l ko‘rsatish, maslahat berish va uni maqsad sari yetaklash tizimidir;
- yosh o‘qituvchilarni “tajribali o‘qituvchiga biriktirish”;

- o‘quv jarayonini birgalikda kuzatish;
- seminar, master-klasslar;
- amaliyotchi talabalarni maktabga biriktirish shaklida davom etmoqda.

Mentorlik tizimi ustozlik an‘anasining rivojlangan, tizimlashtirilgan shakli sifatida qaralmoqda. Ustozlik va mentorlik bir-birini to‘ldiradi:

- Ustoz – ma‘naviy va kasbiy ildiz, asos;
- Mentor – strategik rivojlanish va zamonaviy metodika egasi¹.

Shuning uchun ta‘lim muassasalarida bu ikki yo‘nalishni uzviy bog‘lash, yangi pedagoglarni faqat dars jarayoniga emas, balki madaniy-tarbiyaviy muhitga tayyorlash zarur.

Zamonaviy talimda ustoz-shogirdlik quyidagi shakllarda tajriba almashinuvi ko‘rinishida ham tashkil etilmoqda:

1. Ustoz-shogird asosidagi metodik yondashuv.

- Har bir yangi o‘qituvchiga tajribali pedagog ustoz sifatida biriktiriladi;
- Dars tahlili, rejalashtirish, baholash kabi jihatlar bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar beriladi;

- Yosh pedagoglar ustozlar darslarida qatnashib, darsdan so‘ng tahlil o‘tkazadi.

2. “Mahorat darslari” (master-klass).

- Tajribali o‘qituvchilar o‘z darslarini ochiq tarzda namoyish etadi;
- Yosh pedagoglar bu darslardan o‘rnak olib, o‘z uslubini boyitadi;
- Savol-javob va muhokama shaklida o‘zaro fikr almashiladi.

3. Metodik birlashmalar, seminarlar va treninglar.

- Maktab va tuman miqyosida o‘tkaziladi;
- Pedagogik yangiliklar, dars ishlanmalari, texnologiyalar bo‘yicha chiqishlar bo‘ladi;

• Tajribali mutaxassislar tomonidan treninglar o‘tkazilib, faol metodikalarga o‘rgatiladi.

¹ G‘ofurov K., To‘rayev S. Innovatsion pedagogika va mentorlik. – T.: Ilm Ziyo, 2020.

4. Kasbiy portfoliolarni tahlil qilish

- Har bir o‘qituvchi o‘z portfoliolarini ko‘rib chiqadi va o‘zaro baham ko‘radi;
- Portfolio orqali yutuqlar, kamchiliklar va takliflar aniqlanadi;
- Bu tahlil asosida shaxsiy o‘shish strategiyasi ishlab chiqiladi.

5. Raqamli platformalar orqali tajriba almashish

• Telegram, Zoom, Google Meet orqali dars namunalari, metodik tavsiyalar tarqatiladi;

- Onlayn vebinarlar, forumlar, dars yozuvlari almashiladi;
- Pedagoglar ijtimoiy tarmoqlarda bir-biriga maslahat berishadi.

Tajribali pedagoglar yosh mutaxassislar uchun:

- Maslahatchi – real muammolarga yechim topishda yordam beradi;
- Ilhomlantiruvchi – kasbga muhabbat uyg‘otadi;
- Namuna – dars o‘tish, muomala qilish, xulq-atvorda ibrat bo‘ladi;
- Qo‘llab-quvvatlovchi – ruhiy va kasbiy jihatdan motivatsiya beradi. Shu sababli, ustozlik faqat bilim berish emas, balki insoniy yondashuv, qo‘llab-quvvatlash, ko‘ngilga yo‘l topish san’ati hamdir.

Yuqorida bildirilgan mulohazalardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

Birinchiidan, ustoz-shogird rishtalari - bu faqat ilm o‘rganish jarayoni emas, balki tarbiyaviy, axloqiy, ruhiy va shaxsiy kamolot maktabidir. Ustoz shogirdga nafaqat bilim beradi, balki hayotiy tajriba, to‘g‘ri yo‘l, toqat, sabr, fidoyilik kabi qadriyatlarni ham o‘rgatadi. Bu esa shogirdning nafaqat kasb egasi, balki jamiyatning yetuk a‘zosi sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Ikkinchiidan, zamonaviy ta’limda ustoz-shogird munosabatlari yangi bosqichga o‘tmoqda. an’anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda, mentorlik, kasbiy qo‘llab-quvvatlash, tajriba almashinuvi, raqamli hamkorlik kabi yangi shakllar ta’lim tizimiga joriy etilmoqda. Bu holat pedagogik faoliyatga moslashish jarayonini tezlashtirish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va yangilikka ochiqlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Uchinchidan, yosh pedagoglar uchun ustozlik faqat nazorat mexanizmi emas, balki yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, ishonch uyg‘otuvchi, mustahkam tayanch vazifasini bajaradi. Ustozlar bu jarayonda faqat o‘qituvchi emas, balki murabbiy, maslahatchi, psixolog va do‘st rovida maydonga chiqadilar. ayniqsa, yosh kadrlar uchun ilk yillarda yuzaga keladigan kasbiy stress, dars jarayonidagi noaniqlik va metodik qiyinchiliklarni engishda ustozlik beqiyos ahamiyatga ega.

To‘rtinchidan, pedagogik yo‘nalishlari fan dasturlariga ustoz-shogird an‘anasi mazmundagi mavzu kiritilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Beshinchidan, ustoz-shogird an‘anasini yo‘qotmaslik, balki uni zamonga mos holatda rivojlantirish – milliy o‘zlikni saqlash, sog‘lom tafakkurli, bilimli va tarbiyali avlodni voyaga yetkazishning muhim omillaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik kasbda ustoz–shogird an‘anasi o‘qituvchining kasbiy mahoratini, madaniyatini, shaxsiy fazilatlarini, mukammal shakllantiradigan eng samarali milliy tizimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘ldirilgan va tuzatilgan 3-nashri “O‘zbekiston nashriyoti”. T.: 2021. 302-b.
2. Xolbekov H., Tadjiboyeva S. Ustoz va shogird munosabatlari tarix va zamonaviylikda. – T.: Fan, 2020.
3. Husayn Voiz Koshifiy. “*Futuvvatnomai sultoni*”. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b.
4. G‘ofurov K., To‘rayev S. Innovatsion pedagogika va mentorlik. – T.: Ilm Ziyo, 2020.
5. <https://lex.uz/ru/docs/-3967278>